

ESCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 30 de Julio de 2025

PRESENTE

Marco Antonio González Arroyo, promoviendo por propio derecho, en términos del **artículo 22 de la CPEUM y el 15 de la ley de amparo**, en seguimiento al cumplimiento del acuerdo emitido por ese Alto Tribunal con fecha 20 de mayo de 2024, y con fundamento en los artículos 8, 14, 16, 17, 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 22, 41, 44, 149 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, comparezco para manifestar lo siguiente:

Por medio del presente escrito, **manifiesto que persisten omisiones graves por parte de los juzgados y tribunales responsables**, que han incumplido hasta la fecha el acuerdo emitido por ese Alto Tribunal con fecha **20 de mayo de 2024**, notificado a las autoridades locales el día **8 de agosto de 2024**, mismo que **instruía atender con urgencia mis solicitudes de suspensión del acto reclamado y previsión de subsistencia** como derechos humanos fundamentales.

Solicito con carácter de urgente y prioritario que este Alto Tribunal **requiera el cumplimiento inmediato de lo mandado en el acuerdo referido**, toda vez que mi situación de subsistencia permanece en riesgo y **los órganos judiciales vinculados han simulado cumplimiento, desatendido los oficios y fragmentado la tramitación del expediente**, trasladando la competencia a jueces ya impedidos o incluso tramitando un juicio que no corresponde a mi identidad procesal.

Asimismo, **solicito se me conceda un breve plazo** para continuar **subiendo las constancias, evidencias y documentos** necesarios que comprueban fehacientemente las omisiones, contradicciones y desacatos estructurales por parte de juzgados y tribunales locales, así como **la intervención indebida de la Oficina de Correspondencia Común de Xalapa**, lo cual ha derivado en dispersión, turnos erróneos y confusión procesal en perjuicio de mi persona.

Manifiesto que he cumplido en tiempo y forma con las cargas procesales impuestas por la ley, y que las evidencias ofrecidas están debidamente firmadas digitalmente, con constancia de su envío a través de los sistemas institucionales **SISE, FIREL y MINTERSCJN**, por lo que solicito se integren al expediente como elementos probatorios de cumplimiento y notificación oficial.

Finalmente, reitero mi petición para que **se resuelva de manera inmediata y sin mayor dilación lo relativo a mi subsistencia**, conforme a derecho, a efecto de evitar mayores daños irreparables en mi perjuicio, en tanto se sustancia y concentra el resto del expediente acumulado desde 2023, lo cual también pondré a disposición de esta Corte conforme a mi capacidad material y en los próximos días

RELACIÓN DE ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE SE SOLICITA VINCULAR:

1. Acuerdo de la SCJN de fecha 20 de mayo de 2024 y noviembre de 2024.
2. Promociones presentadas los días 2, 16 y 17 de mayo de 2024
3. Incidentes presentados en diciembre de 2024 no cumplidos
4. Acuerdos y notificaciones de los Juzgados Décimo Séptimo y Décimo Octavo de Distrito en Veracruz
5. Resoluciones del Primero y segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito
6. Acuerdos y turnos emitidos por la Oficina de Correspondencia Común (OCC) de Xalapa
7. Acuerdos del Estado de México: Juzgado Cuarto y Décimo Segundo de Distrito
8. Acuerdo que indica turno a tribunal laboral en Toluca no relacionado con mi juicio
9. Constancias del SISE, FIREL y MINTERSCJN que acreditan el historial de promociones, turnos y omisiones
10. Escrito de reclamación e inconformidad por desacato estructural (julio de 2025)

PROTESTO LO NECESARIO

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 31 de Julio de 2025.

